

10.5281/zenodo.11459257

ПРУДНИКОВА Валентина Анатольевна

магистрантка,

Государственный университет по землеустройству,
Россия, г. Москва**МАЛАЯ Елена Владимировна**

доцент, кандидат архитектуры,

Московский архитектурный институт,
Россия, г. Москва

ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ

Аннотация. В статье исследуются особенности формирования придомовых территорий. Показан системный подход к реконструкции придомовой территории, позволяющий улучшить качество жизни горожан и создать позитивную социальную атмосферу.

Ключевые слова: придомовые территории, инженерные условия, обустройство территории, реконструкция, строительство.

Придомовая территория (рис. 1) многоквартирного дома – это земельный участок, закрепленный за домом.

Информация о границах придомовой территории и ее площади содержится в кадастровом паспорте (рис. 2). В состав придомовой территории входят следующие элементы: участки

земли под жилым домом, отмостка, все тротуары и проезды, а также социально важные составляющие данной территории, к которым можно отнести озелененные территории, автостоянки, площадки хозяйственного назначения, игровые площадки и т. д. [2, с. 4].

Рис. 1. Придомовая территория. Пример

Приложение N 3
к приказу Минэкономразвития России
от 28.12.2012 N 831

(полное наименование органа кадастрового учета)

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КП.1

" ____ " ____ 20 ____ г. N ____ 1

1	Кадастровый номер:	2	Лист N _____	3	Всего листов _____
4	Номер кадастрового квартала ²				
Общие сведения					
5	Предшлющие номера ³ : _____	6	Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости ⁴ :		
7 ⁵					
8	Местоположение ⁶ :				
9	Категория земель ⁷ :				
10	Разрешенное использование ⁸ :				
11	Площадь ⁹ :				
12	Кадастровая стоимость (руб.) ¹⁰ :				
13	Сведения о правах ¹¹ :				
14	Особые отметки ¹² :				
15	Сведения о природных объектах ¹³ :				
16	Дополнительные сведения для регистрации прав на образованные земельные участки:	16.1	Номера образованных участков ¹⁴ :		
		16.2	Номера участка, преобразованного в результате выдела ¹⁵ :		
		16.3	Номера участков, подлежащих снятию с кадастрового учета ¹⁶ :		
		16.4	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке) ¹⁷ :		

(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.

Рис. 2. Кадастровый паспорт. Образец

Перед планированием придомовой территории, как правило, производят исследования физико-геологических явлений и процессов на площади проектирования и прилегающих участках в радиусе 100 м. В том числе инженеры геологического отдела исследуют территорию на предмет наличия подземных грунтовых вод.

Рассмотрим типовой пример обустройства придомовой территории.

В кадастровом и генеральном плане находится информация, где именно расположена площадь проектирования. В техническом паспорте указывается, ограничен ли участок

существующей застройкой относительно сторон света.

Размещение здания обычно выполняется с учетом требований нормативных документов.

Проектируемые сооружения располагаются в границах отведенного земельного участка с учетом границы возможного размещения зданий.

Для учета необходимого противопожарного разрыва (рис. 3) необходимо указывать расстояние от проектируемого здания до ближайшего.

Рис. 3. Противопожарный разрыв

Далее, следует провести анализ, возможен ли проезд пожарной техники. Минимальная ширина проезда при высоте здания более 13 м равна 4,2 м (п.8.6 СП 4.13130.2013) [3, с. 4].

Затем исследуется описание организации рельефа вертикальной планировкой. Отметки проектируемой планировки назначаются с

учетом существующего рельефа и существующей застройки (рис. 4). Предусматривается отвод поверхностных стоков, например, с помощью открытой системы водоотвода по поверхности покрытий с выпуском на проезжую часть прилегающих улиц.

Рис. 4. Вертикальная планировка. Пример

С проектируемого тротуара поверхностные стоки могут быть направлены на проезжую часть улицы за счет поперечного и продольного уклона. С тротуара стоки направляются на безопасную территорию [4, с. 5; 5, с. 3].

На пересечениях тротуара с автомобильным проездом во внутриворотовую территорию предусматривается локальное понижение отметок тротуара до отметок проезжей части [1, с. 189].

После проведения необходимых мероприятий следует разработка решений по благоустройству территории.

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению.

В соответствии со схемой движения людей проектируются тротуары, совмещенные с велосипедными дорожками. Ширина тротуаров в связи с изломленной линией фасада переменная около 5 м.

Внутри двора предусматривается покрытие из асфальта для возможности заезда автотранспорта, покрытие тротуаров – из бетонной плитки, велосипедных дорожек – из асфальтобетона. Возле крыльца необходимо расположение урн.

Для временного хранения твердых бытовых отходов необходимо планировать устройство регламентированной площадки в границах площади проектирования.

Указанные этапы являются основными в процессе проектирования придомовых территорий, таким образом, в статье рассмотрены ключевые особенности их формирования. Кроме того, выявлен комплекс проблем

реконструкции придомового пространства, указан перечень работ по благоустройству дворовых территорий, позволяющий получить multifunctional современную адаптированную для разных слоев населения среду проживания.

Литература

1. Вильковский М.Б. Социология архитектуры. 2010 г. – 588 с.
2. Гирия Л.В., Хоренков С.В., Головатенко Е.С., Черкезия Д.Г. Формирование современной городской среды путем реконструкции придомовых территорий многоквартирных домов // ИВД. 2019. № 3 (54). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-sovremennoy-gorodskoy-sredy-putem-rekonstruktsii-pridomovyh-territoriy-mnogokvartirnyh-domov> (дата обращения: 06.12.2023).
3. Глазычев В.Л. Урбанистика. / Глазычев В.Л. – Москва: Европа, 2008. – 219 с.: ил.; 29 см.; ISBN 978-5-9739-0148-6.
4. Романенко И.И., Романенко М.И. Комфортная городская среда и ее влияние на социально-экономическое развитие региона // Инженерный вестник Дона, 2018, № 3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2018/5049.
5. Шеина С.Г., Хамавова А.А., Исмагулаева Н.А. Комфортная среда жизнедеятельности: новые стандарты устойчивого развития сельских территорий // Инженерный вестник Дона, 2015, № 3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/arc0068ive/n3y2015/3123.

PRUDNIKOVA Valentina Anatolyevna

master's student, State University of Land Use Planning,
Russia, Moscow

MALAYA Elena Vladimirovna

Associate Professor, Candidate of Architecture,
Moscow Architectural Institute, Russia, Moscow

HOUSE ADJOINING TERRITORIES. FEATURES OF FORMATION

Abstract. *The article examines the features of the formation of the house adjoining territories. A systematic approach to the reconstruction of the house adjoining territories is shown, which allows improving the quality of life of citizens and creating a positive social atmosphere.*

Keywords: *house adjoining territories, engineering conditions, territory development, reconstruction, construction.*